

OILA FAROVONLIGI UNDA DAVLAT TAYANCHI SIFATIDA

Xayrullayeva Marjona Xayrulla qizi

Termiz davlat univarsiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti psixologiya
yo`nalishi 312-guruh 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6340914>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 февраля 2022 г.
Утверждено: 22 февраля 2022 г.
Опубликовано: 27 февраля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

qonun, farovonlik, oila,
Baranta, kelin, Alengerlik,
foiz, qaror,
so`rovnoma, xalq, mezon.

АННОТАЦИЯ

Oila borki davlat faravonligi yanada mustahkam bo`ladi. Chunki oilaning tichligi va uning osoyishtaligi davlat bilan uzviy bog`liqdir. Bu maqola oraqli oilada yuz beradigan ijobiy muhit, uning tinchligini jamiyatga ta`sirini ko`rishimiz mumkin bo`ladi. Demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etar ekanmiz, barkamol insonni tarbiyalash, mehr-muruvvat tuyg`usiga boy shaxsni voyaga yetkazish eng ustivor vazifalardan biri bo`lib qoladi, bu esa jamiyatimizda mehr-muruvvat madaniyatini rivojlantirishni taqazo etadi. Chununchi, mehr-muruvvat madaniyatini o`zida shakllantira olgan har bir inson ruhan va jismonan sog`lom bo`ladi.

Har qanday jamiyatda bo`lgani kabi bizning jamiyatimizda ham har bir alohida shaxs va yaxlit xalq manfaatlarini himoya qiluvchi, ularni birlashtiruvchi, yurt tinchligi va turmush farovonligini ta`minlovchi ilg`or g`oyalar borki, ularning har bir fuqaro tomonidan anglanganlik darajasi ana shu jamiyatning rivojlanishi tamoyillarini belgilaydi. Oila to`g`risidagi qonunchilik hamda ularning vazifalaridagi birinchi moddada "Oila to`g`risidagi qonunchilikning vazifalari oilani mustahkamlashdan, oilaviy munosabatlarni o`zaro muhabbat, ishonch va hurmat, hamjihatlik, bir-biriga yordam berish hamda oila oldida uning barcha a`zolarining mas`ulligi hissi asosida qurishdan, biron-bir shaxsning oila masalalariga o`zboshimchalik bilan

aralashishiga yo`l qo`ymaslikdan, oila a`zolari o`z huquqlarini to`squinliksiz amalga oshirishini hamda bu huquqlarning himoya qilinishini ta`minlashdan iboratdir." Shu ma`noda shaxsdagi axloqiylik va e`tiqodlilikni ana shunday sog`lom dunyoqarashlarni, teran fikrlashni ta`minlovchi ijtimoiy psixologik omil hamda shart - sharoit, deb e`tirof etish mumkindirki, uning mohiyatini ilk bolalikdan oila muhitida, undagi qadriyatlar doirasida, ota va onaning obro`si, bilimdonligi, o`rnak bo`luvchi shaxs sifatidagi ta`sirida ular ongiga singdirish pedagogik ahamiyatga ega. Chunki oila - asrlar mobaynida xalq an`nalari, milliy rasm-rusmlar va odatlarni saqlab hamda namoyon etib kelayotgan noyob makondir. Shuning uchun ham birinchi Prezidentimiz

I.A.Karimov oila va undagi an'analarga, milliy qadriyatlarimizga juda katta e'tibor berib, oilaning mustahkam bo'lishi, unda yosh avlod tarbiyasining to'g'ri yo'lga qo'yilganligi eng avvalo ulardagi mustaqil fikrlash, sog'lom e'tiqod va teran dunyoqarashni shakllantirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlab, shu asnoda tarkib topadigan qarashlar tizimini millatning mafkurasi, deb quydagicha ta'riflagan edilar: "Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetiga asoslangan, ayni vaqtda shu xalq, shu millatning kelajagini ko'zlagan va uning dunyodagi o'rnini aniq-ravshan belgilab berishga xizmat qiladigan, kechagi va ertangi kuni o'rtasida o'ziga xos ko'priki bo'lishga qodir g'oyani men jamiyat mafkurasi deb bilaman"

Oilani mustahkamlash va rivojlantirish, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash, jamiyatda eng ibratli oilaviy an'analarni saqlab qolish hamda targ'ibot qilish masalalari bo'yicha hududlarda qator fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlar olib borilayotir. Misol uchun, zamonaviy muvaffaqiyatli oila mezonlari qanday bo'lishi kerak, degan mavzuda respublikamizning turli viloyatlarida 800 dan ortiq oilalarda ijtimoiy so'rovlar o'tkazilib, yakuniy natijalar bo'yicha zamonaviy oilaning modeli ishlab chiqildi. Tadqiqot o'tkazilgan oilalar vakillarining fikrlariga ko'ra, oiladagi sog'lom va barqaror, osoyishta psixologik muhit; yuksak ma'naviy-axloqiy tarbiya; yetarli darajadagi iqtisodiy va maishiy sharoitlar; oila a'zolarining ta'lim yo'nalishida oliy ma'lumotlilik darajasi; sihat-salomatlikka alohida e'tibor qaratish zamonaviy namunali oilaning asosiy mezonlari qatoriga kiradi. Xususan, oilani

mustahkamlash va rivojlantirish, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash, jamiyatda eng ibratli oilaviy an'analarni saqlab qolish hamda targ'ibot qilish masalalari bo'yicha hududlarda qator fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlar olib borilayotir. Misol uchun, zamonaviy muvaffaqiyatli oila mezonlari qanday bo'lishi kerak, degan mavzuda respublikamizning turli viloyatlarida 800 dan ortiq oilalarda ijtimoiy so'rovlar o'tkazilib, yakuniy natijalar bo'yicha zamonaviy oilaning modeli ishlab chiqildi. Tadqiqot o'tkazilgan oilalar vakillarining fikrlariga ko'ra, oiladagi sog'lom va barqaror, osoyishta psixologik muhit; yuksak ma'naviy-axloqiy tarbiya; yetarli darajadagi iqtisodiy va maishiy sharoitlar; oila a'zolarining ta'lim yo'nalishida oliy ma'lumotlilik darajasi; sihat-salomatlikka alohida e'tibor qaratish zamonaviy namunali oilaning asosiy mezonlari qatoriga kiradi.

Boshqa davlatlarga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, Turkiston o'lkasida ko'chmanchi xalqlar (qozoqlar, qirg'izlar)da nikoh-oila munosabatlarining asosi hisoblangan. Qozoqlarda bir xil huquqiy masalalar mazmuniga ko'ra har xil asosda hal qilinishi bo'yicha odat shariat normalaridan ajralib turgan. Odat huquqida turli tushunchalar bo'lgan. Masalan, "Baranta". Bu kelinning ota-onasiga tegishli bo'lgan chorva mollarni zo'rovonlik bilan haydab ketishdir. "Alengerlik" - qozoq xalqining odat huquqiga asosan juda og'ir amal. Alengerlik - bu beva qolgan xotinning erning aka-ukalaridan biriga, qarindoshlariga yoki urug'iga erga chiqish majburiyati. Bevalik boshlangandan keyin bir yil o'tgach, mazkur beva uylanish huquqiga ega

bo'lgan nomzod o'z huquqidan foydalanishga kirishishi mumkin bo'lgan. Alengerlik odatini bajarishdan bosh tortgan beva bolalaridan, chorvasidan, mulkdan mahrum etilib, shundan so'nggina u o'z xohishi bo'yicha erga tegishi mumkin bo'lgan. Bu qoidalar o'troq aholi o'rtasida keng tarqalmagan. Barcha davlatlarning o'z an'ana-qoidalari va qonunlari bo'lgan kabi bizning musulmon xalqimizning o'z qonun-qoidalari mavjud.

"Ijtimoiy fikr" jamoatchilik fikrini o'rganish markazi 1999-yildan buyon "Jamiyat va oila: ma'naviy va axloqiy olam" mavzuida so'rov o'tkazib keladi. Tadqiqotdan ko'zlangan maqsad O'zbekiston fuqarolarining oila va oilaviy munosabatlarga qarashi, milliy qadriyatlar va mahallaning oila hayotidagi o'rnini, bu borada barqaror an'analarni tiklash, aholining huquqiy savodxonligi darajasini aniqlash va o'rganishdan iboratdir. So'rovda 10 ta viloyat, Qoraqalpog'iston va Toshkent shahri qamrab olindi. Unda erkaklar va ayollar, shahar va qishloq aholisi ishtirok etadi.

2002 yilgi so'rovda "Zamonaviy oila jamiyat hayotida qanday asosiy vazifani o'taydi?" degan savolga so'ralganlarning 47,5 foizi oila jamiyat va davlat asosi, deb javob berdi. So'rov ishtirokchilarining 21,2 foizi oila yosh avlodni tarbiyalash vazifasini bajaradi, degan fikr bildirdi. 11,2 foiz so'rov ishtirokchilarining fikricha, oila mamlakatda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlashga ko'maklashadi. 7,9 foiz odamlar esa oila vazifasini nasl qoldirishda deb biladi. Oilaning har bir inson hayotidagi ahamiyati haqida so'ralganlar quyidagi fikrlarni bildirdi: "u naslni davom ettirish, bolalar tug'ilishi va tarbiyasi uchun zarur" (63,2 foiz), "oila – inson

qo'rg'oni, unga hayotda ishonch bag'ishlaydi" (28,8 foiz), "oila odam qariganda uni ta'minlash uchun zarur" (4,9 foiz). Ayni paytda so'ralgalarning 52,6 foizi «oila ular uchun, avvalambor, hayotda ishonch bag'ishlovchi qo'rgon ekanligini ko'proq ta'kidlashdi"

2003 yilgi so'rovda esa «Oilaning jamiyatdagi vazifasi nimadan iborat?» degan savolga so'ralganlarning aksariyati (70,5 foizi) oila hozirgi sharoitda, avvalo, tarbiyaviy vazifalarni bajaradi, deb javob bergan. «Jamiyatimizda inson ma'naviyatini shakllantirishga nimalar ko'proq ta'sir ko'rsatadi?» degan savolga so'rovda ishtirok etganlarning 77,1 foizi «oila», deb javob bergan. Shuningdek, ushbu savolga boshqa ijtimoiy institutlar orasida mahalla (43,2 foiz), ta'lim muassasalari (43,2 foiz), ijtimoiy muhit, yaqin qarindosh va do'stlari (36,9 foiz) kabi javoblar olingan. Oila qurishning ahamiyati haqidagi savolga so'ralganlarning ko'pchiligi er-xotinning o'zaro muhabbati (52,6 foizi) va bir-biriga bo'lgan ishonchi (48,9 foizi) mustahkam oila qurishning muhim sharti, deb javob bergan. «Har uch kishidan biri (34,9 foizi) hayot qiyinchiliklariga chidash va undan qoniqish hosil qilish, 27,7 foizi esa farzandlar – oilaning mustahkamlanishiga yordam beradi, deb biladi. So'rovda ishtirok etganlarning har beshtasidan biri (20,5 foizi) uchun oilaning moddiy farovonligi muhim omil hisoblanadi» Yuqorida qayd etilgan Oila ilmiy-amaliy markazi|| va Ijtimoiy fikr|| jamoatchilik markazlari o'z zimmlariga muhim va masuliyatli vazifalarni olganlar. Ularning o'z oldidagi vazifalarni mavaffaqiyatli bajarishi jamiyatning rivoji uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Prezident I.A.Karimov bu boradagi vazifalar haqida gapirib: "Eng muhim vazifa – xalqchil, adolatparvar jamiyatni vujudga keltirish. Bu jamiyat poydevorini, eng avvalo, boy va badavlat, mehnat qadrini biladigan, ma'naviy sog'lom va madaniy saviyasi baland minglab va millionlab oilalar tashkil etadi" degan edilar.

Oilalarga moddiy va manaviy yordam, ko'mak berish niyatida Prezidentimiz I.A.Karimovning tashabbuslari bilan mamlakatimizda 1998-yilni mamlakatimizda Oila yili deb elon qilinishi, ana shu yil munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturi, oilani muhofaza qilish va mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar shu yo'nalishdagi ishlarning yuqori cho'qqilaridan biri bo'lgandi. Shu yila oila manfaatlari uchun barcha manbalar bo'yicha 144,8 milliard so'm Mablag' ajratilib, bu mablag'larning deyarli yarmi davlat byudjetidan qoplandi qolaversa, Prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19 yilligiga bag'ishlab so'zlagan nutqlarida 2012-yilga "Mustahkam oila yili" deya nom berdilar. Qabul qilingan davlat dasturi va amalga oshirilishi ko'zda tutilgan amaliy tadbirlar jamiyatimizda oilaning tutgan o'rnini va oilaning salohiyatini oshirishi shubhasiz. Ana o'shandagina biz ko'zlagan maqsad sari dadil bora olamiz.

Ayrim oila huquqlari faqat harakat natijasida amalga oshiriladi. Shunday huquqlar doirasiga tarbiyalash huquqini amalga oshirishga qaratilgan faol va doimiy ravishda olib boriladigan bir qator harakatlar (bolani maktabga yuborish, ma'lumotini tekshirish, unga yordam berish, dam olish vaqtini tashkil etish, shu

vaqtda nazorat qilib turish va boshqalar) ni kiritish mumkin. Oila qonunchiligida huquqni himoya qiladigan va muhofaza etadigan bir qator tadbirlar belgilangan. Subyektiv oilaviy huquqiy munosabatlarni himoya etishga qaratilgan ta'sirchan choralardan biri huquqbuzarlarga nisbatan jamoat ta'sirini ko'rsatishdir. Oilaviy-huquqiy munosabatlarda ishtirok etayotgan voyaga yetmaganlar, homilador ayollar, ko'p bolali onalarning huquq va manfaatlarini muhofaza etishda jamoat ta'siri alohida o'rin tutadi. Bunday vositalarga aybdor shaxsning huquqini tiklash va himoya etishga qaratilgan materiallarni voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiyalarga topshirish va boshqalar misol bo'ladi.

Oila bag'rida ulg'ayayotgan farzandlar komil inson sifatida voyaga yetib, davlatimizning kuchiga kuch, qudratiga qudrat qo'shaversin. Zero, oila jamiyatning asosiy bo'g'ini ekan, uning mustahkam bo'lishi, farovonligi davlatimiz va jamiyatimiz ravnaqiga xizmat qilishi, shubhasizdir. Oila qurayotgan fuqarolarni tegishli qonunchilik asosida er-xotinning huquq va majburiyatlari, xususan, nikoh shartnomasini tuzish tartiblari, shart-sharoitlari, oqibatlari yuzasidan huquqiy savodxonligini oshirish lozim. Bu borada keng qamrovli targ'ibot ishlarini yuritish, tegishli uslubiy qo'llanmalar yaratish, metodik tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Umumta'lim maktablaridan tortib, oliy o'quv yurtlarining dasturlarigacha oila saboqlarini o'rgatuvchi dars mashg'ulotlarini kiritish foydadan xoli bo'lmaydi. Oilaviy hayotning farovonligiga bilvosita ta'sir ko'rsatadigan omillar Ota-onalarning ota-onasining asosiy munosabatlari, oila tuzilishi, oilada va ota-

onalar tabiatida salbiy hodisalar bo'lgan oilaning moddiy darajasi nima ekanligini bilish muhimdir. Hatto kichik oilaviy jarohatlar ham, boladagi salbiy qarashlar va pozitsiyalarni shakllantiradigan chuqur iz qoldiradi. Shu zahotiyiq, doimiy mojarolar sheriklar o'zlarining dunyoqarashlarida dietalar bilan ajralib turadi.

Zero, sog'lom oila va sog'lom avlod g'oyasining asoschisi va rahbari bo'lgan Prezidentimiz va davlatimiz olib borayotgan siyosatni yakdillik bilan qo'llab quvatlayotgan oilalar, ayollar va yoshlar bu ezgu niyatlarning timsoli va faollaridir. Darhaqiqat, hech bir davlatda oilaga e'tibor davlat darajasida bizning davlatimizdek nufuzga ega emas. Shuning uchun buni qadriga yetmoqlik, ana shu e'tiborni o'z nuqtai-nazaridan kelib chiqib hayotga

tadbiq etmoqlik zarur. Buning uchun barchamiz bu ezgu ishlarga mas'uliyatimizni unutmasligimiz kerak. Baxtli insonning baxtsiz insondan farqlovchi mezonlaridan ana shu bevosita oilasi bilan bog'langan niyat orzularni yurti, vatani taqdiri bilan bog'lay olishdir. Chunki, haqiqiy vatanparvar insonning shaxsiy manfaatlari oilasi yoki yurti manfaatidan ayri boshqa bo'lishi mumkin emas. Shuni tushungan holda har bir yurtimizning fuqarolaridan bugungi davr talabi, davlatimiz siyosatini izchil amalga oshirishda sidqidildan yondoshishlikni taqazo etadi. Zero, bugungi o'zbek oilasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bosh masala ekan, barcha ko'rilayotgan tadbirlar xususida, oilaning mustahkamlashni o'z oldimizga bosh maqsad qilib qo'yimog'imiz darkor.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. –T.: O'zbekiston, 2011.
2. "Mustahkam oila yili" Davlat dasturi. 2012 yil. Xalq so'zi gazetasi.
3. Fitrat A. "Oila yoki oila boshqarish tartiblari". T.: "Ma'naviyat" 1998
4. Oila huquqi darslik Toshkent-2016
5. G.B. Shoumarov "Oila psixologiyasi" 53-bet SHARQ NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT – 2008
6. <https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome>
7. www.ziyo.uz